

Stanovisko/ Opinion

Zát'az a minimalizácia potravinového reťazca mykotoxínmi./ Load and reduction of mycotoxins in food chain.

Lubomír Daško, Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75

Bratislava

Súhrn

K jedným z najnebezpečnejších kontaminantov v potravinách môžeme priradiť mykotoxíny – sekundárne metabolity toxinogénnych vlákňitých húb, ktoré patria k hlavným rastlinným patogénom [1]. Tieto metabolity predstavujú z hľadiska chemických a toxických vlastností heterogénnu skupinu zlúčenín, ktorej prvky spôsobujú onemocnenie až úmrtia u ľudí a iných stavovcov.

Účinky mykotoxínov na biologické organizmy sú rôzne [2 - 4]. Vo všeobecnosti boli u nich pozorované negatívne účinky ako – akútna toxicita, cytotoxicita, neurotoxicita, teratogenita, mutagenita, karcinogenita, imunosupresia, insekticídne účinky, fytotoxicita.

Toxické a iné zdraviu škodlivé efekty mykotoxínov sú vo všeobecnosti závislé od ich obsahu a opakovanej expozícii organizmu voči nim. Z toho dôvodu sú práve niektoré mykotoxíny predmetom potravinárskej legislatívy. Pre kontrolu ich obsahu v potravinách sú dostupné medzilaboratórne validované analytické postupy a kontrola ich obsahu v rizikových potravinách je v plánoch organizácií zodpovedných za uplatňovanie potravinárskej legislatívy. V závislosti od filozofie tvorby národných potravinárskych legislatívnych predpisov sa niekedy definujú maximálne prípustne obsahy vybraných mykotoxínov aj v surovinách (zelená káva) alebo len vo finálnych produktoch (pražená káva).

Cieľom predloženého dokumentu je stručne opísať účinky a výskyt najznámejších mykotoxínov a ich záťaž v primárnych rastlinných produktoch a potravinách s hlavným zameraním na fumonizíny a ochratoxín A. Ochratoxín A produkuje široká paleta vlákňitých húb v rôznych klimatických podmienkach. V závislosti od skladovacích podmienok sa môže vyskytovať aj v obilninách, ktoré sa takto stávajú jeho donorom do rôznych cereálnych produktov. Zistený bol aj vo vínach a káve. Môžeme ho priradiť k jednému z najrozšírenejších mykotoxínov.

Už počas vegetačného obdobia sú obilniny napádané fuzáriovými vláknitými hubami, ktoré patria k hlavným producentom fumonizínov. Z toho dôvodu je možné detegovať v jednom cereálnom produkte súčasne ochratoxín A a fumonizíny. Poukážeme aj na súčasne možnosti minimalizácie výskytu vybraných mykotoxínov v potravinách.

Abstract

One of the most dangerous food contaminants are mycotoxins – secondary metabolites of toxinogenic fibre fungi considered the main plant pathogens [1]. These metabolites represent from the point of view of chemical composition and toxic properties heterogenic group of compounds the items of which cause illness and death of people and vertebrae.

Mycotoxins effects on biological systems are different [2 - 4]. In general there were observed negative impacts as – acute toxicity, cytotoxicity, neurotoxicity, theratogenitics, mutagenicity, carcinogenicity, immunosuppression, insecticide like effects, phytotoxicity.

Toxic and other health negative effects of mycotoxins in general depend on the dosage and repeatability of organism exposition. That is why selected mycotoxins are regulated by food legislation. To control their content in food there are available inter laboratory validated analytical procedures and control of their content in risky foods is the part of working plans of organisations responsible for enforcement of food legislation. Depending on the philosophy of national food legislation preparation there are examples when maximal residual limits are established also for raw materials (green coffee) or in final products, only (roasted coffee).

The aim of submitted document is brief description of effects and presence of the best known mycotoxins and the load of primary plant products and foods with main focus on fumonisins and ochratoxin A. Ochratoxin A is produced by broad group of fungi in various climatic conditions. Depending on storing conditions it can be present in cereals which transforms to its donor to many final cereals products. It was identified in wine and coffee. It is one of the most spread around mycotoxin.

Already during vegetation period on the field the cereals are attacked by fusaria fungi which are the main producer of fumonisins. Due to these reasons one can determine on single cereal products simultaneously ochratoxin A and fumonisins.

We will demonstrate also present possibilities of decreasing amount of selected mycotoxins in foodstuff.

Kľúčové slová: mykotoxíny, ochratoxín A, expozícia, toxický efekt, minimalizácia.

Keywords: mycotoxins, ochratoxin A, exposition, toxic effect, reduction.

Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vypracovať stanovisko o **záťaži a minimalizácii potravinového reťazca mykotoxínmi**. Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko o záťaži potravinového reťazca a niektorých rastlinných komodít na mykotoxíny najmä so zameraním na ochratoxínA a fumozíny. Podľa požiadavky hlavná pozornosť bude sústredená na problematickú oblasť zelenej a praženej kávy a niektorých cereálnych produktov, resp. surovín. Cieľom stanoviska bude zosumarizovanie a popísanie účinkov a výskytu uvedených toxínov ako aj odporúčenia možností ich eliminácie.

Vypracovaním a zverejnením tohto stanoviska na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

Obsah

Súhrn	1
Abstract	2
Mandát.....	3
Obsah.....	4
1. Úvod.....	5
2. Mykotoxíny	6
2.2 Patulín.....	6
2.3. Citrinin	7
2.4 Ergotové alkaloidy (námelové mykotoxíny).....	7
2.5 Alternaria.....	7
2.6 Sterigmatocystín.....	7
2.7 Trichotecény.....	8
2.8 Zearalenon a zearalenol.....	9
2.9 Moniliformín	9
2.10 Fumonizíny.....	10
2.11 Ochratoxín A	12
2. 11.1 Minimalizácia výskytu ochratoxínu A	15
2.11.1.1 Káva	16
2.11.1.2 Cereálne produkty	17
3. Synergizmus toxického pôsobenia mykotoxínov.....	18
4. Závery a odporúčania	19
5. Literatúra	26
6. Príloha A	34
6. Príloha B.....	36
7. Zoznam skratiek	39

1. Úvod

V súčasnosti sa predpokladá, že v prírode sa vyskytuje približne 5 000 rôznych druhov mykotoxínov. Patria k sekundárnym metabolitom toxinogénnych vláknitých húb, ktoré sa radia k hlavným rastlinným patogénom [1] a prostredníctvom rastlinných produktov sa dostávajú do potravinového reťazca. Z hľadiska chemických a toxických vlastností predstavujú heterogénnu skupinu zlúčenín, ktorej prvky spôsobujú ochorenie až úmrtia u ľudí a iných stavovcov. História poznania mykotoxínov siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia. V Británii úspešne odhalili príčinu hromadného úhynu moriakov, ktorá bola spôsobená aflatoxínmi prítomnými v krmive dovezenom do Británie z Afriky [1]. Aflatoxíny patria v súčasnosti k najlepšie preskúmaným mykotoxínom produkovanými predovšetkým vláknitými hubami *Aspergillus flavus* a *Aspergillus parasiticus* [1]. Výskyt toxinogénnych vláknitých húb nie je viazaný len na vysokú teplotu a vlhkosť, čo sú ideálne podmienky pre rast vláknitých húb *Aspergillus flavus* a *Aspergillus parasiticus*. Variabilita v skupine toxinogénnych vláknitých húb je veľká podobne ako variabilita v mykotoxínoch. Sú problémom aj v našich zemepisných šírkach a klimatických podmienkach.

Účinky mykotoxínov na biologické organizmy sú rôzne [2 - 4]. Vo všeobecnosti boli u nich pozorované negatívne účinky ako – akútna toxicita, cytotoxicita, neurotoxicita, teratogenita, mutagenita, karcinogenita, imunosupresia, insekticídne účinky, fytotoxicita. Treba povedať, že všetky spomenuté negatívne účinky sa samozrejme nekumulujú u každého mykotoxínu. Napríklad aflatoxín B₁ je preukázaný chemický karcinogén a sú známe aj hodnoty jeho akútnej toxicity [1], ale v prípade fumonizínov nie je známa žiadna akútna toxicita, ale je tu predpoklad na ich karcinogénne účinky [5]. Na druhej strane zearalenón radíme k estrogénom a rozširuje paletu známych endokrinných disruptorov [6]. Tiež sa predpokladá, že akútna toxicita tohto mykotoxínu je zanedbateľná.

V poslednej dobe sa začína venovať pozornosť toxickým účinkom simultánneho pôsobenia viacerých mykotoxínov na živočíchy. Obava zo synergického toxického efektu sa v mnohých prípadoch potvrdila [7, 8]. Toxické a iné zdraviu škodlivé efekty mykotoxínov sú vo všeobecnosti závislé od ich obsahu a opakovanej expozícii organizmu voči nim. Z toho dôvodu sú práve niektoré mykotoxíny predmetom potravinárskej legislatívy [9]. Pre kontrolu ich obsahu v potravinách sú dostupné medzilaboratórne validované analytické postupy a kontrola ich obsahu v rizikových potravinách je v plánoch organizácií zodpovedných za uplatňovanie potravinárskej legislatívy. V závislosti od filozofie tvorby národných potravinárskych legislatívnych predpisov sa niekedy definujú maximálne prípustné obsahy

vybraných mykotoxínov len vo finálnych produktoch - požívatinách (pražená káva), alebo aj v surovinách (zelená káva).

2. Mykotoxíny

2.1 Aflatoxíny

V súčasnosti je známych 18 aflatoxínov. Z tejto skupiny zlúčenín aflatoxín B₁, aflatoxín B₂, aflatoxín G₁, aflatoxín G₂ patria na základe klasifikácie IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny) [10] do skupiny 1 (zlúčenina je preukázaný karcinogén pre ľudí).

Hlavným producentom sú vláknité huby *Aspergillus* (A) predovšetkým *A. flavus* a *A. parasiticus*. Vlákňité huby *A.* patria k v prírode bežne sa vyskytujúcim vláknitým hubám. Ich prirodzeným prostredím je pôda, rozkladajúce sa rastliny, infikujú všetky druhy organických materiálov pokiaľ podmienky pre ich rast sú optimálne. Vlhkosť by mala byť viac ako 7 %, optimálna nad 14 % a teplota nad 12 °C, optimálna 28 °C [1]. Vzhľadom na klimatické požiadavky pre rast *A.* sa aflatoxíny prakticky nevyskytujú v centrálnej Európe. Najčastejšie kontaminované rastlinné plodiny sú cereálie, olejnaté semená, koreniny a orechy. Produkty tohto druhu importované k nám z oblastí medzi obratníkmi môžu byť kontaminované aflatoxínmi. Preto je nevyhnutné im venovať v úradnej kontrole mimoriadnu pozornosť. Aflatoxíny sa môžu vyskytovať aj v mlieku hospodárskych zvierat, do ktorého sa dostanú použitím kontaminovaného krmiva na kŕmenie. Vo všeobecnosti v Európe prevláda názor, že obsah aflatoxínov je potrebné redukovať na čo najnižšiu úroveň, ich legislatívny limit je preto do značnej miery determinovaný medzou detekcie súčasných validovaných analytických postupov. K redukcii obsahu aflatoxínov dochádza pri pražení (pistácie, arašidy) v závislosti od podmienok praženia až o 80 % z pôvodného množstva [11]. Pravdepodobne sa viažu na niektoré zlúčeniny v káve pri vysokej teplote.

2.2 Patulín

Patulín je produkt viacerých druhov vláknitých húb rodu *Penicillium*, predovšetkým *Penicillium patulinum*, ale aj rodu *Aspergillus*. Jeho toxicita je nízka, ale predpokladajú sa u neho genotoxické vlastnosti aj keď ešte neboli úplne potvrdené na zvieratách. Vyskytuje sa v mikroorganizmami napadnutých jablkách. Bol dokázaný aj v hrozne a pomarančoch [1]. Môže sa vyskytovať aj v mäse, pokiaľ bolo použité kontaminované krmivo na chov dobytka. Do potravinového reťazca (ovocné šťavy a produkty na jablkovom základe) sa môže dostať len ak sa použilo na výrobu plesnivé ovocie. Jeho minimalizáciu v požívatinách je možné dosiahnuť starostlivým výberom len zdravého ovocia vo výrobnom procese. Na základe

spotreby ovocných štiav a pyré sa predpokladá, že stredná dávka pre dospelú populáciu v Európe je v rozmedzí 1,3 – 3 ng/kg/t.h./d (ng/kg telesnej hmotnosti/deň). V prípade detí je to 28 ng/kg/t.h./d [12].

2.3. Citrinin

Citrinin je produktom hlavne vláknitých húb rodu *Penicillium*, predovšetkým *Penicillium citrinum*, *Aspergillus* hlavne *A. ochraceus* a *A. niveus* a *Monascus* [1]. Vyskytuje sa v syre a cereáliách. Predpokladajú sa u neho toxické účinky na obličky. Radí sa medzi podozrivé chemické karcinogény, IARC -2a.

2.4 Ergotové alkaloidy (námelové mykotoxíny)

Ergotové alkaloidy sú produktom vláknitých húb rodu *Claviceps*, predovšetkým *Claviceps purpurea* [1]. Parazitujú na divoko rastúcich ale aj kultúrnych trávach a obilí. Prezimujúce štádium vláknitých húb - sklerocium (námel) – obsahuje práve tieto mykotoxíny. Ergotizmus je historicky prvé opísané onemocnenie u ľudí spôsobené mykotoxínmi (mykotoxikóza). Predpokladá sa, že prvá informácia o ergotizme pochádza z rokov 600 pred Kristom z Asýrie. Dôkaz je nález tabule s opisom onemocnenia zhodného s ergotizmom. V Európe bol ergotizmus epidemickým problémom hlavne v rokoch 1200 a posledný prípad ergotizmu v Európe bol v roku 1950 vo Francúzsku [13]. Ergotové alkaloidy predstavujú viacero rôznych zlúčenín, z ktorých skupina rozpustná vo vode je príčinou ergotizmu. V súčasnosti vzhľadom na používanie moderných postupov na čistenie obilia a aplikáciou systému hazardných kritických bodov ergotizmus prakticky nehrozí. Ergotové alkaloidy môžu byť problémom pre chovný dobytok, lebo krmivu sa nevenuje taká pozornosť ako potravinárskemu obilii.

2.5 Alternaria

Rod *Alternaria* patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim vláknitým hubám parazitujúcim na trávach a obilí [1]. Sú známe ako alergény, spôsobujú sennú nádchu a až astmu. Sú nebezpečné lebo môžu parazitovať aj na pokožke alebo dokonca na oku a v dýchacom trakte. *Alternaria* produkujú radu toxínov ale ich účinky nie sú preskúmané [13].

2.6 Sterigmatocystín

Sterigmatocystín (STE) je hlavným predstaviteľom skupiny siedmych mykotoxínov. Najväčšiu pozornosť získali v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Produkujú ich mnohé vláknité huby rodu *Aspergillus* [1, 14]. STE je prekursorom aflatoxínu B₁ v procese jeho biologickej syntézy [1, 15, 16]. Finálnym produktom biologického procesu je STE u

vláknitých húb *Aspergillus nidulas* [17], *Aspergillus versicolor* [18] ako aj u mikroskopickéj huby *Emericella rugulosa* [15]. *Aspergillus versicolor* je charakteristický schopnosťou rásť na materiáloch s malou výživovou hodnotou a s nízkou vodnou aktivitou. Preto sa často nachádza na múroch obydľí [19]. Podmienky pre rast *Aspergillus versicolor* a produkciu STE vymedzujú hranice teploty - minimálna 4 °C a maximálna 40 °C. Optimálne termické podmienky sú v rozmedzí 20 až 30 °C. Hraničné hodnoty pH sú v rozsahu 3 až 8, optimálne je pH 5. Vodná aktivita môže byť v medzi hodnotami a_w 0,3 – 0,98, optimálne 0,84 [19]. STE sa pripisujú karcinogénne účinky [14, 20]. Hlavný producent STE – *Aspergillus versicolor* – bol najčastejšie identifikovaný na stenách domov, ktoré boli vystavené intenzívnemu pôsobeniu vody – záplavám [19]. V Holandsku, v centrálnom Škótsku a v Londýne v 9 z 11 testovaných domových interiéroch boli tiež zistené vláknité huby *Aspergillus versicolor* ako aj v 50 % testovaných škôl [21]. Podobné výsledky boli zistené aj v obdobných testoch vo Fínsku [22]. Tu bol STE detegovaný v 24 % testovaných vzoriek z domových interiérov, ktoré boli predtým vystavené záplavám. Jednou z mála dostupných komplexných štúdií so zameraním na zistenie obsahu STE v potravinách je práca Food Standards Agency vo Veľkej Británii [23]. V roku 1998 podrobili analýze 283 vzoriek zo 17 rôznych komodít na báze syrov, kukurice a iných cereálií. Ani v jednej testovanej vzorke nebol detegovaný STE. Detekčný limit použitej metódy bol 3 µg/kg. Štúdia naväzovala na predchádzajúce projekty, ktoré začali v roku 1980. Vtedy bol STE detegovaný v 2 z 29 vzoriek kukurice, v 13 vzorkách múk na báze pšenice nebol detegovaný. Následná kontrola v potravinových výrobkoch bola v rokoch 1997 a 1998 [23]. V roku 1997 sa celkovo skontrolovalo 263 vzoriek, pričom STE nebol detegovaný v žiadnej zo vzoriek. Napriek týmto výsledkom a vzhľadom na to, že STE sa sporadicky môže vyskytovať v potravinách, rozhodli sa v tejto kontrole naďalej pokračovať. Jednou z mála prác, kde bol STE detegovaný v potravinách bola vláknitými hubami silne kontaminovaná ryža [24]. STE bol stanovený aj vo vzorkách kávy [25] a piva [26]. Slovensko a Česká republika sú jediné dve krajiny, ktoré majú definovanú maximálne prípustné reziduálne množstvo STE v potravinárskej legislatíve.

2.7 Trichotecény

Trichotecény predstavujú veľmi veľkú skupinu (cca 180) podobných zlúčenín. Ich hlavnými producentmi sú vláknité huby rodov *Fusarium*, *Myrothecium*, *Trichoderma*, *Trichothecium*, *Cephalosporium*, *Verticimonosporium* a *Stachybotrys* [13]. Parazitujú hlavne na cereáliách a *Stachybotrys chartarum* bol detegovaný aj v interiéroch obydľí. Trichotecény boli

identifikované v produktoch z cereálnych výrobkov. Na základe podobnosti v chemickej štruktúre sa členia do viacerých skupín, z ktorých najdôležitejšie sú prvé dve skupiny A a B.

Do skupiny typu A patria T-2 toxín, HT-2 toxín, diacetoxyscirpenol. Trichotecény typu A sú známe vysokou toxicitou. Pôsobia imunotoxicky, inhibujú syntézu proteínov a na základe experimentálnych výsledkov sa radia medzi podozrivé chemické karcinogény [13].

Do skupiny typu B patria napríklad nivalenol a deoxynivalenol. Podaním krmiva kontaminovaného s deoxynivalenolom sa pozorovalo zvracanie u ošípaných. Trichotecény skupiny typu B sú výrazne menej toxické ako trichotecény skupiny typu A [13].

Trichotecény sú relatívne nestabilné, pôsobením UV žiarenia rýchlo degradujú. Okrem zvracania spôsobujú psychické poruchy až paranoju [13].

2.8 Zearalenon a zearalenol

Zearalenon je produktom vláknitých húb rodu *Fusarium*, predovšetkým *Fusarium graminearum*, ktoré parazitujú na cereáliách [1]. Najčastejšie sa nachádza v kukurici ale bol detegovaný aj v pšenici a sladovníckom jačmeni. Zearalenol (α -Zearalenol a β -Zearalenol) je *in vivo* metabolit zearalenonu [27]. Sú známe aj niektoré viazané formy zearalenonu a zearalenolu („maskované mykotoxíny“), ich účinky na organizmus hospodárskych zvierat nie sú ešte dostatočne preskúmané. Zearalenon a jeho metabolity majú silné estrogénne vlastnosti [13]. Estrogénne účinky zearalenolu sú vyššie ako zearalenonu pričom α -zearalenol je 17 násobne silnejší estrogén ako β -zearalenol a 4 razy silnejší ako zearalenon [27]. Kŕmením hospodárskych zvierat kontaminovaným cereálnym krmivom dochádza k chorobám reprodukčného systému. Veľmi citlivé sú predovšetkým ošípané [27].

Pre znižovanie kontaminácie cerálií počas skladovania je dôležité aby vlhkosť bola menej ako 14 % [27]. K samotnej kontaminácii dochádza na poli ale rastu vláknitých húb sa dá zabrániť dôslednou kontrolou podmienok skladovania. V suchom prostredí už nedochádza k rastu vláknitých húb a tak je možné zabrániť ich prechodu z infikovaných zŕn aj na nekontaminované zrná [27].

2.9 Moniliformín

Moniliformín patrí tiež k produktom vláknitých húb rodu *Fusarium*, predovšetkým *F. moniliforme*, *F. acuminatum*, *F. concolor* a *F. semitectum* [13]. Patrí k zriedkavým druhom mykotoxínov. Bol identifikovaný v kukurici a predpokladajú sa u neho toxické účinky predovšetkým na hydinu. Toxické účinky nie sú ešte presne opísané. Predpokladajú sa u neho podobné účinky ako u iných fuzariových mykotoxínoch [28].

2.10 Fumonizíny

Fumonizíny (fumonizín B₁ (FB₁), fumonizín B₂ (FB₂), fumonizín B₃ (FB₃)) sú mykotoxíny produkované toxinogénnymi vláknitými hubami rodu *Fusarium* [1]. Z celého rodu *Fusarium* len tri druhy jedincov produkujú fumonizíny v zaujímavých množstvách – *Fusarium verticillioides*, *Fusarium moniliforme* a *Fusarium proliferatum* [5]. *Fusarium verticillioides* a *Fusarium proliferatum* patria k najbežnejším a najčastejšie sa vyskytujúcim vláknitým hubám kontaminujúcim predovšetkým kukuricu. Optimálne podmienky pre rast týchto vláknitých húb sú spojené s vyššou teplotou a relatívne vysokou hodnotou vodnej aktivity – 0,9. Druhým faktorom, ktorý má pravdepodobne pozitívny vplyv na ich rast a produkciu toxínov, je termický stres [5]. Fumonizíny vznikajú v kukurici len počas etapy jej rastu ešte na poli, prípadne v prvých štádiách uskladnenia. Z geografického pohľadu sa fumonizíny vyskytujú prakticky vo všetkých klimatických podmienkach, ich prítomnosť bola zistená v mnohých oblastiach sveta. Okrem kukurice sa vyskytujú aj v iných komoditách, ako sú ryža, slad (pivo) a pšenica.

Z pohľadu akútnej toxicity fumonizínov nie sú známe žiadne kritické účinky. Predpokladá sa, že akútna toxicita týchto zlúčenín je zanedbateľná [5]. Pomerne značné množstvo experimentov bolo robených na pokusných zvieratách. Z nich vyplýva, že najviac napadnutým orgánom bola pečeň a pri dlhodobejšej expozícii pokusných zvierat fumonizínom prejavovali sa patologické zmeny aj na obličkách [29 – 34].

Pri dlhodobých štúdiách bolo pozorované evidentné karcinogénne poškodenie pečene a obličiek u experimentálnych zvierat [32].

V prípade pôsobenia na ľudí sa predpokladá negatívny vplyv fumonizínov na ezofágus (pažerák) – zvýšený výskyt rakoviny ezofága. Súvislosť medzi zvýšeným výskytom rakoviny ezofága a prítomnosťou fumonizínov v potravinách je výrazný predovšetkým na miestach, kde kukurica a z nej odvodené potraviny tvoria dominantnú zložku stravy populácie, prípadne oblasti, kde je nedostatok čerstvej zeleniny a ovocia, alebo obyvateľstvo nemá požadované ekonomické zázemie pre možnosť zabezpečiť dostatočne nutrične hodnotnú a pestrú stravu [35 – 39]. Tiež sa potvrdilo, že zvýšený výskyt rakoviny ezofága v oblastiach s pomerne vysokým výskytom kontaminovanej kukurice fumonizínmi je úzko spojený s nedostatkom niektorých minerálov. Nedostatok minerálov v strave obyvateľstva bol zistený nie len v dôsledku nevhodných stravovacích praktík, ale aj ich nedostatku v pôde [40]. Predpokladá sa, že nedostatok horčíka, molybdénu a iných mikronutrientov – zinku a medi spôsobuje tiež

vyšší výskyt rakoviny ezofága [41]. V severnom Taliansku bol výskyt rakoviny ezofága detegovaný v množstve 17 prípadov na 100 000 obyvateľov [37], pričom namerané množstvá fumonizínov boli od 0,15 do 3,8 mg/kg. V určitých oblastiach Číny boli zistené podstatne väčšie množstvá ľudí chorých na rakovinu ezofága – 135 až 140 na 100 000 obyvateľov [38]. Okrem rakoviny ezofága bol potvrdený aj zvýšený výskyt rakoviny pečene [42, 43]. V teplých klimatických oblastiach sa predpokladá synergický účinok pôsobenia aflatoxínov spolu s fumonizínmi. Z týchto dôvodov je aj výskyt rakoviny pečene v týchto oblastiach výrazne vyšší. Predpoklady boli potvrdené na experimentálnych zvieratách [32].

Z výsledkov projektu EU, EC, SCOOP vyplýva, že v EU z 3863 vzoriek určených na stanovenie fumonizínu B₁ bolo 46 % kontaminovaných a z 1010 vzoriek určených na stanovenie fumonizínu B₂ bolo 42 % kontaminovaných. Pomerne vysoká bola kontaminácia vzoriek pšenice - 79 % fumonizínom B₁ [44]. V prípade kukurice to bolo 66 % vzoriek (fumonizín B₁) a 51 % vzoriek (fumonizín B₂) [44].

V prípade kukurice máčanie a drvenie vo vode umožňuje redukcii obsahu fumonizínov až o 50 % [45]. Zahrievanie má pozitívny efekt na zníženie obsahu fumonizínov len, ak sa dosahuje teplota viac ako 150 °C [45 – 49]. Účinnosť minimalizácie fumonizínov sa znižuje s časom, pričom sa predpokladá, že dochádza k naviazaniu molekúl fumonizínov na maticu [50]. Fermentačný proces redukuje obsah fumonizínov len v obmedzenej miere [51]. Aktivity zamerané na minimalizáciu fumonizínov sa orientujú na preventívne opatrenia. Jedným z nich je snaha pripraviť také hybridy kultúrnych plodín, ktoré by v menšej miere zachytávali fuzáriové vláknité huby a tým by sa predišlo tvorbe fumonizínov [52, 53]. Využitelnosť týchto postupov je značne obmedzená. Získané kultivary sú odolnejšie voči fuzáriam, ale po ich presadení do iných klimatických lokalít, strácajú schopnosť menej zachytávať fuzária. Pozberová možnosť znižovania obsahu fumonizínov je do značnej miery limitovaná. Je známe, že kontaminované zrná kukurice majú červenú farbu, takže separácia zrn by mohla čiastočne riešiť problém fumonizínov. V hromadnej výrobe je však prakticky nepredstaviteľné niečo také realizovať. Druhou možnosťou je hneď po zbere znížiť hodnotu vodnej aktivity zrn pod hodnotu 0,6. Je známe, že fuzária potrebujú pre svoj rast hodnotu vodnej aktivity nad 0,9. Bezpečný obsah vlhkosti v kukurici sa odporúča na úrovni 14 - 15 % [54]. Ožarovanie kontaminovaných cereálií s gama žiarením má tiež pozitívny vplyv na zničenie fuzárií, ale nemá pozitívny dopad na zníženie množstva fumonizínov [55].

2.11 Ochratoxín A

Ochratoxín A je produkovaný v kontaminovaných potravinách mnohými toxinogénnymi vláknitými hubami kmeňa *Aspergillus*, predovšetkým sa jedná o druh *Aspergillus ochraceus*, *A. carbonarius*, *A. niger*. Tiež sa udáva, že jediným druhom z kmeňa *Penicillium*, ktorý produkuje OTA je *Penicillium verrucosum* [1]. V rozpore s týmto tvrdením sú iné literárne zdroje [56], ktoré k producentom ochratoxínu A (OTA) radia aj mnohé iné druhy kmeňa *Penicillium* – *P. palitans*, *P. viridicatum*, *P. commune*, *P. purpurescens*, *P. cyclopium*, *P. chrysogenum* a *P. variable*.

Jednotlivé mikroorganizmy sa výrazne líšia aj v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, rastlinnými komoditami, na ktorých rastú a v množstve výskytu v závislosti od geografickej polohy a klimatických podmienok. *Penicillium verrucosum* rastie len pri teplotách pod 30 °C a hodnota vodnej aktivity musí byť menej ako 0,8. Je to zdroj OTA na cereáliách a cereálnych výrobkoch napríklad v Kanade a v Európe. Vzhľadom na to, že cereálie sú častou zložkou aj krmív pre hospodárske zvieratá a OTA je pomerne stabilný v zažívacom trakte zvierat, môžeme ho nájsť aj v produktoch zvieracieho pôvodu predovšetkým v bravčových obličkách a pečeni [57]. Z dôvodu, že *Penicillium verrucosum* sa nevyskytuje v tropických a subtropických klimatických pásmach, cereálne produkty z tejto oblasti budú kontaminované OTA z iného zdroja, predovšetkým z vláknitých húb kmeňa *Aspergillus*. *Aspergillus ochraceus* rastie v miernom teplotnom pásme pri vodnej aktivite viac ako 0,8. Tento mikroorganizmus bol sporadicky detegovaný v pomerne širokej palete uskladňovaných potravinárskych komodít vrátane cereálií, ale je len zriedkavo zdrojom výraznej kontaminácie poľnohospodárskych produktov s OTA [58]. *A. ochraceus* môže kontaminovať kávové zrná počas ich sušenia na slnku a preto sa pokladá za zdroj kontaminácie zelenej kávy s OTA. *A. carbonarius* rastie pri vyšších teplotách a je vysoko odolný voči slnečnému žiareniu a sušeniu na slnku. Spája sa s ovocím, predovšetkým s hroznom. Je zdrojom kontaminácie čerstvého hrozna, sušených hrozienok a tiež aj vína a kávy s OTA.

Hodnoty LD₅₀ pre rôzne druhy testovaných zvierat boli publikované od viacerých autorov [59 - 63]. Výsledky publikovaných testov sú sumarizované v nasledujúcej Tabuľke 1.:

Tabuľka 1. OTA hodnoty LD₅₀ pre vybrané experimentálne živočíchy.

Druh živočícha	LD ₅₀ (mg/kg telesnej hmotnosti)		
	Orálne	Intraperitonálne	Intravenózne
Myš	46 – 58	22 – 40	26 – 34
Potkan	20 – 30	13	13
Mláďa potkana	3,9		
Pes	0,2		
Ošípaná	1		
Kura	3,3		

V prípade ošípaných boli pokusné zvieratá kŕmené kontaminovaným krmivom na úrovni 0,2; 1 a 5 mg/kg počas piatich, ôsmich, dvanástich týždňov a v niektorých prípadoch až dva roky. U zvierat boli pozorované poruchy močového ústrojenstva, redukovaná bola aktivita močových enzýmov. U samíc bola pozorovaná porucha močového ústrojenstva [64, 65]. V prípade hydiny, ktorá bola kŕmená kontaminovaným krmivom s obsahom OTA 4 mg/kg počas 2 mesiacov úmrtnosť dosahovala 42 %. Po znížení obsahu OTA na hladinu 0,8 mg/kg úmrtnosť klesla na úroveň 12 až 15 % [66].

Predpokladá sa, že polčas odbúrania OTA z ľudského organizmu je približne 35 dní [67 - 69]. Diagnostikovať onemocnenia spôsobené práve OTA nie je jednoduché. Poruchy močového systému sa prejavujú až po dlhšom čase po expozícii organizmu OTA. Chudokrvnosť je sprievodným javom vyvolaným konzumáciou kontaminovanej potravy. OTA je úzko zviazaný s endemickou nefropatiou. Endemická nefropatia je vážna choroba postihujúca obličky. Bola identifikovaná pre špecifické oblasti balkánskeho polostrova – Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Srbsko [5]. Onemocnenie začína bez akýchkoľvek akútnych prejavov. Jeho vývoj je veľmi pomalý, prejavuje sa poškodením močového traktu a obličiek [70]. Veľkosť obličiek v prvých štádiách choroby je nezmenená, ale postupne progresom onemocnenia sa obličky zmenšujú [5]. Je veľmi ťažké túto chorobu odhaliť v prvých štádiách jej priebehu. Predpokladá sa, že mortalita práve na uvedené onemocnenie je približne 2 – 3 úmrtia na 1000 úmrtí [71]. Pozoruhodné zmenšenie obličiek je pozorovateľné až po smrti. V extrémnom prípade boli zistené len 20 g obličky [5]. Onemocnenia tohto typu sú oveľa väčšie v endemických oblastiach ako v iných neendemických oblastiach [72]. Hoci OTA bol detegovaný v potravinách prakticky na celom

svete [73], vzorky potravín odobratých v endemických oblastiach vykazovali podstatne vyššie koncentrácie. Rovnako obsah OTA v krvi ľudí z endemických oblastí bol viacnásobne, vyšší ako u ľudí z iných oblastí [74]. Nízky obsah OTA bol detegovaný v krajinách, v ktorých sa nevyskytujú takéto endemické oblasti [75 - 77]. Obsah OTA v krvi ľudí z neendemických oblastí sa pohybuje v rozmedzí od 0,1 do 10 ng/ml [77 - 80]. Predpokladá sa aj degradácia DNA [5].

OTA bol zistený aj v materskom mlieku. 9 z 50 vzoriek materského mlieka z rôznych oblastí Talianska bolo kontaminovaných s OTA pri koncentráciách 1,2 až 6,6 ng/ml materského mlieka [5].

Medzi primárne komodity, ktoré sú kontaminované OTA patria na prvom mieste cereálie a káva. Tieto rastlinné produkty bývajú najčastejšie napadnuté toxinogénnymi vláknitými hubami. Z uvedeného dôvodu najviac prehľadov o kontaminácii potravín je úzko spojený práve s analýzou cereálií a následne aj výrobkov z nich.

Jednou z najsledovanejších komodít je káva – či už zelená, pražená alebo instantná. Z analyzovaných vzoriek káv bolo zistené pomerne vysoké percento kontaminácie [81-84]. OTA bol stanovený aj v 11 vzorkách jačmeňa z celkového množstva 103 analyzovaných vzoriek v USA [84]. Ryža patrí tiež k potenciálnym donorom OTA v našej výžive. V 8 vzorkách ryže dovážanej do Dánska z celkového množstva 22 kontrolovaných vzoriek bol zistený výskyt OTA [85]. Podobne v 12 zo 41 vzoriek ryže importovanej do Nórska bol detegovaný OTA [5]. Ďalšou komoditou je kukurica. V 14 z 139 vzorkách kukurice dovážanej do Veľkej Británie bola potvrdená prítomnosť OTA [86]. Nepriamym dôkazom kontaminácie potravín s OTA v Afrike je vysoké percento (35 %) kontaminácie materského mlieka pri strednej koncentrácii 7,9 ng/g [87]. Vysoké percento kontaminácie materského mlieka, ako aj priemerný obsah OTA v materskom mlieku je dôkazom veľmi vysokej kontaminácie potravín s OTA v Afrike. Bolo by potrebných viac prehľadov o výskyte OTA v krajinách mimo Európy, nakoľko k celkovým prehľadom o kontaminácii potravín prispievajú výsledky od európskych potravinárskych laboratórií až 85 % [5]. Z výrobkov na báze cereálnych surovín je najviac sledované pivo [88]. Veľká pozornosť bola venovaná aj vínu [89].

Tabuľka 2 dáva prehľad o priemerných koncentráciách OTA vo vybraných komoditách [5].

Tabuľka 2. Vážený priemer koncentrácie OTA vo vybraných komoditách.

Komodita	Počet vzoriek	Vážený priemer koncentrácií (µg/kg)
Pivo	660	0,025
Cereálie (všetky)	2700	0,94
Jačmeň	350	0,53
Kukurica	95	7,5
Ovos	280	0,44
Ryža	45	0,06
Raž	790	1,2
Pšenica	1200	0,38
Cereálne výrobky	1500	0,19
Kakao a čokoláda	270	0,18
Káva – spolu	1900	0,86
Z toho zelená	130	1,0
Pražená	1700	0,76
Instantná	290	1,4
Sušené hrozienka	860	2,3
Hrozno	68	0,44
Víno – všetko	1800	0,32
Bravčové obličky	380	0,12
Mäsové výrobky	810	0,052

2. 11.1 Minimalizácia výskytu ochratoxínu A

Zásadné princípy možnej dekontaminácie boli publikované a možno ich zhrnúť do nasledovných bodov [90 – 92]:

- Inaktivácia mykotoxínov transformáciou na netoxické zlúčeniny
- spóry a mycélia vláknitých húb by mali byť zničené, aby nevznikali nové mykotoxíny
- potravinu alebo krmivo by si pri tom malo zachovať svoju nutričnú hodnotu
- fyzikálne vlastnosti surovín by sa nemali podstatne zmeniť
- proces musí byť ekonomicky akceptovateľný a technologicky realizovateľný

Pre možnosť redukcie obsahu OTA založenej na prevencii jeho vzniku sú veľmi dôležité okrem klimatických podmienok dva faktory. Jedným je geografická lokalizácia a druhým je druh plodiny. Tieto dva faktory sú primárne určujúce pre posúdenie, ktoré z troch hlavných toxinogénnych vláknitých húb (*Aspergillus ochraceus*, *Aspergillus carbonarius*, *Penicillium verrucosum*) parazitujú na danej plodine a produkujú OTA. *A. ochraceus* sa vyskytuje hlavne v uskladnených potravinách. Nezistila sa ich prítomnosť na plodinách pred zberom [5]. Optimálne podmienky pre rast týchto vláknitých húb sú spojené s vysokou hodnotou vodnej aktivity a s vyššou teplotou.

Obrázok 1

Zvyšovanie obsahu ochratoxínu A, produkovaného *Penicillium viridicatum* na jačmeni v závislosti od vodnej aktivity a teploty.

1 mm veľkosti stĺpca reprezentuje 40 µg ochratoxínu A

Zdroj obrázku:

KROGH, P. Causal associations of mycotoxic nephropathy. Acta pathol. microbiol. Scand. 1978, A269, 1-28.

2.11.1.1 Káva

Vhodným vetraním skladových priestorov, udržiavaním nízkej teploty sa dá do značnej miery eliminovať pôsobenie vláknitých húb produkujúcich ochratoxín A [5]. Najlepšie výsledky sa dosiahli v uvedenom smere v prípade kávových zŕn [93]. Po zbere dochádza ešte na farmách k dvom zásadne rozdielnym postupom zameraným na čistenie zozbieraných plodov. V prípade produkcie kávy Arabica sa zrná zbavia krycej vrstvy mokrou cestou - flotáciou a následne sa dajú sušiť. V prípade výroby Robusty dochádza k hrubému prečisteniu kávových zŕn pomocou sít. V oboch prípadoch nasleduje sušenie a ak počas troch dní klesne hodnota vodnej aktivity pod 0,8, tak je len veľmi malá pravdepodobnosť tvorby OTA. Takýmto spôsobom sa inaktivuje *A. ochraceus* aj *A. carbonarius*. Proces sušenia musí byť nastavený tak, aby hodnota vodnej aktivity bola v rozmedzí 0,8 až 0,9 maximálne tri dni. Kritickým kontrolným bodom je z uvedeného dôvodu regulácia teploty pri sušení. Po spracovaní kávových zŕn môže dôjsť následne k ich baleniu a transportu na miesto ich ďalšieho spracovania (praženie). Po opísanom prvotnom spracovaní kávových zŕn je veľká pravdepodobnosť, že sa vyhneme kontaminácii s OTA [93].

Pre kontamináciu kávy s OTA je kritická fáza sušenia. Ďalším dôležitým krokom v procese spracovania kávy je praženie. OTA je veľmi stabilná zlúčenina a rozkladá sa až pri teplotách nad 250 °C. Samotné praženie kávy prebieha pri teplotách do 200 °C. Z publikovaných výsledkov vyplýva, že praženie kávy má pozitívny vplyv na redukciu OTA – redukcia na 16 % pôvodného obsahu v prípade Robusty a v ďalšom kroku zameranom na výrobu rozpustnej kávy bol pokles na 13 % pôvodného obsahu [93]. Dôležitý je čas a teplota praženia. Praženie pri 200 °C a čase 12 minút redukuje obsah OTA na 70 % pôvodného obsahu. Pri pražení 15 minút dochádza k 50 % zníženiu množstva OTA [94]. Samotné praženie nedokáže efektívne rozložiť OTA. Tento fakt je príčinou prečo niektoré krajiny majú stanovený maximálny reziduálny limit pre OTA aj pre zelenú, praženú a instantnú kávu (Tabuľka 3).

Tabuľka 3. Maximálne reziduálne limity pre zelenú kávu v EU a Švajčiarsku.

Štát	Zelená káva [µg/kg]
Česká republika	10
Fínsko	5
Španielsko	8
Grécko	20
Maďarsko	15
Taliansko	8
Švajčiarsko	5
Portugalsko	8

2.11.1.2 Cereálne produkty

Problém je aj v prípade kontaminácie cereálnych produktov s *Penicillium verrucosum*. Optimálne podmienky rastu týchto vláknitých húb poskytujú klimatické podmienky typické pre Európu alebo Kanadu. Patria k hlavným zdrojom kontaminácie potravín s OTA u nás. Zvýšenie teploty skladovania o 5 °C a zvýšenie vlhkosti o 2 – 3 % má za následok zníženie času skladovania cereálnych produktov bez kontaminácie s OTA na polovicu [5]. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť optimálne podmienky na dlhodobé skladovanie v našich klimatických podmienkach tak, ako tomu bolo v prípade kávy v Brazílii [5].

K pokusom o dekontamináciu potravín eventuálne krmiva môžeme priradiť aj postupy s využitím mikroorganizmov. V tomto smere boli publikované pozitívne výsledky len pre aflatoxíny [95 - 97] a to pôsobením baktérií *Flavobacterium aurantiacum*. Totálna premena

aflatoxínov na neškodné chemické zlúčeniny nie je úplná a súčasne je dosť pomalá [98]. Z chemických možností detoxikácie je najznámejšie pôsobenie amoniaku na aflatoxíny. Najviac sa používa predovšetkým v USA [99]. Pre OTA nie sú známe žiadne významné pozitívne výsledky ako dôsledok pôsobenia baktérií alebo iných mikroorganizmov.

V prípade OTA je snaha orientovať sa viac na sorbenty, ktoré by mali imobilizovať mykotoxín. V tomto smere sa úspešné výsledky dosiahli prídavkom zeolitov do krmiva s cieľom eliminovať aflatoxíny [100]. Pre OTA sa však zeolity ukázali ako málo efektívne adsorbenty [100]. Prehľad používaných adsorbentov s cieľom eliminácie mykotoxínov spracovali A. Huwig a kol. [100]. Z dokumentovaných údajov vyplýva, že pre OTA sa efektívne dá využiť aktívne uhlie. Ostatné testované sorbenty nevykazovali efektívnu sorpciu – zeolity, organické polyméry a ani kvasinky [100]. OTA patrí aj ku kontaminantom vína. Možnosti použitia rôznych adsorbentov s cieľom eliminovať OTA z vína sa venoval M. Castellari a kol. [89]. Testovali rôzne sorbenty – zeolity, uhlík, celit, silikagél, celulózu, želatínu, pektín, vaječný albumín, draselný kazeinát. Z použitých sorbentov najefektívnejší bol uhlík, keď dokázal znížiť obsah OTA vo víne až o 61 %. Treba však povedať, že súčasne s redukciou obsahu OTA došlo aj k redukcii iných látok vo víne, u ktorého sa výsledné organoleptické vlastnosti zmenili [89].

3. Synergizmus toxického pôsobenia mykotoxínov

Poľnohospodárske rastlinné produkty môžu byť infikované toxínogénnymi vláknitými hubami počas vegetačného obdobia na poli a aj následne počas skladovania. V oboch prípadoch sa na infekcii podieľajú iné druhy vláknitých húb čo má za následok prítomnosť rôznych mykotoxínov. Konzumácia takto kontaminovaných poľnohospodárskych produktov má za následok aj kombinovaný príjem viacerých druhov mykotoxínov do ľudského organizmu. Otázkou je aký bude spoločný toxický efekt zmesi rôznych mykotoxínov, ktoré majú pri samostatnom pôsobení rozdielny účinok na organizmus?

Príkladom môžu byť cereálne produkty kontaminované na poli fuzáriami, ktoré produkujú fumonizíny, následne v skladových podmienkach môže dôjsť ku kontaminácii vláknitou hubou *Penicillium verrucosum*, ktorá produkuje ochratoxín A. Vo výslednom produkte budú prítomné fumonizíny a ochratoxín A. Podobných kombinácií prítomnosti rôznych mykotoxínov môže byť samozrejme podstatne viac [7]. Problematika vzájomného účinku viacerých mykotoxínov na biologické systémy nie je ešte dostatočne dôsledne preskúmaná ale už sú dostupné prvé zaujímavé výsledky. Spolupôsobenie ochratoxínu A a citrinínu sa prejavuje synergickým efektom pri tvorbe nádoru na pečeni, rakoviny močového ústrojenstva,

degeneráciou plodu, usmrtením. Všetky tieto efekty boli pozorované na rôznych experimentálnych zvieratách – myš, potkan, ošípaná [7]. Podobné experimenty sa robili pre kombinovaný účinok fumonizínov a ochratoxínu A [7].

Viac svetla do tejto problematiky môže prísť z výsledkov štúdií zameraných na detailné opísanie mechanizmu ako mykotoxín pôsobí v bunke a ako dochádza v tom istom momente k interakcii s iným mykotoxínom. Získanie jednoznačných výsledkov v tejto oblasti a ich následná transformácia do potravinárskej legislatívy vyžaduje dlhý čas. Predbežné výsledky naznačujú, že je dôležité uplatňovať alebo meniť výrobné technológie pri spracovaní rizikových plodín tak, aby sa znižovala prítomnosť mykotoxínov na čo najnižšiu úroveň. Stojí za to uplatniť technologické zmeny aj v prípade ak dokážeme ich aplikáciou eliminovať čo len jeden mykotoxín vo finálnom produkte a zabránime tak eventuálnemu synergickému pôsobeniu viacerých mykotoxínov na organizmus ľudí alebo hospodárskych zvierat.

4. Závery a odporúčania

Toxinogénne vlákňité huby a ich sekundárne metabolity – mykotoxíny – sú neoddeliteľnou súčasťou nášho prostredia. Vzhľadom na ich negatívne účinky na zdravie ľudí a zvierat je nevyhnutné im venovať stále pozornosť v oblasti tvorby potravinárskej legislatívy, výskumu a monitoringu. Ich minimalizáciu v potravinovom reťazci je možné doceliť viacerými krokmi.

1. Sledovaním kontaminácie poľnohospodárskych plodín počas vegetačného obdobia fytopatológmi – označenie časti poľa s vysokým a nízkym napadnutím porastov. Monitoring rastu patogénnych mikroorganizmov. (Pole nie je homogénne z pohľadu napadnutia hubami.)
2. Monitoring rastlinných produktov (stanovenie mykotoxínov) pri zbere napadnutých častí poľa.
3. Eliminácia dávok (zberové transportné vozidlá) rastlinných produktov s vysokým obsahom mykotoxínov.
4. Dodržiavanie vhodných podmienok spracovania zberaných produktov – čo najrýchlejšie zníženie hladín vodnej aktivity (zelená káva).
5. Použitie známych technologických zmien, ktoré garantujú minimalizáciu mykotoxínov.
6. Podpora výskumu orientovaného na minimalizáciu obsahu mykotoxínov v technologickom procese spracovania základných rastlinných produktov.

7. Podpora výskumu šľachtenia rastlín s cieľom zvýšenia odolnosti voči toxinogénnym vláknitým hubám.
8. Kontrola rizikových produktov na trhu organizáciami potravinového dozoru.
9. Cielený monitoring obsahu mykotoxínov v reťazci základná surovina – technologické spracovanie – finálny produkt (v spolupráci s výrobou).
10. V prípade vysokej incidencie kontaminovaných vstupných surovín stanoviť legislatívny limit aj pre tieto suroviny (zelená káva).

Veľmi cenným je monitoring nivalenolu a deoxynivalenolu vo vybraných plodinách (Príloha B), ktorý poukazuje na percentuálne vyššie množstvo kontaminovaných vzoriek u nás v porovnaní s priemerom v EU. Monitoring tohto typu je základom pre identifikovanie problému a jeho následne riešenie. Je veľmi dôležité aby sa v tejto práci pokračovalo a zistili sa presne druhy mykotoxínov, ktoré sú problémom na Slovensku. Tak sa vytvoria racionálne odôvodnené požiadavky na výskumné organizácie s cieľom minimalizovať výskyt definovaných problémových mykotoxínov v našich finálnych potravinách na báze rizikových poľnohospodárskych produktoch.

5. Literatúra

1. V. Betina: Mykotoxíny chémia – biológia – ekológia. Alfa, Bratislava, 1990.
2. Chu, F. S. Mode of action of mycotoxins and related compounds. *Adv. Appl. Microbiol.* 1977, 22, 83 - 91.
3. Hayes, A. W. Mycotoxins: a review of biological effects and their role in human diseases. *Mycopathologia.* 1978, 65, 29 - 40.
4. Ueno, Y. Trichothecenes - chemical, biological and toxicological aspects. *CRC Critical Rev. Toxicol.* 1985, 14, 99.
5. FAO Food and Nutrition Paper 74. Safety evaluation of certain mycotoxins in food. FAO, Rím, 2001.
6. Saenz de Rodriguez, C. A. Engl. N. Environmental hormone contamination in Puerto Rico. *J. Med.* 1984, 310, 1741 - 1742.
7. Speijers, G. J. A., Speijers, M. H. M. Combined toxic effect of mycotoxins. *Toxicology Letters.* 2004, 153, 91 – 98.
8. Gajecki, M., Zielonka, L., Obremski, K., Jakimiuk, E., Gajecka, M. Multi-mycotoxycosis. *Environmental Biotechnology.* 2007, 3, 25 – 29.
9. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. februára 2003 č. 414/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách. *Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky*, 35, 2003, čiastka 8, strana 1 – 666 v znení neskorších predpisov.
10. <http://www.iarc.fr/>
11. Ogunsanwo, B. M., Faboya, O. O. P., Idowu, O. R., Lawal, O. S., Bankole, S. A. Effect of roasting on the aflatoxins contents of Nigerian peanut seeds. *African J. Biotechnology.* 2004, 3, 451 – 455.
12. Reports on tasks for scientific cooperation. Task 3.2.8 „Assessment of dietary intake of patulin by the population of EU member states.“ EU EC DG Health and Consumer Protection, Brussels, March 2002.
13. Wiedenborner, M.: *Encyclopedia of Food Mycotoxins*, Springer-Verlag, 2001.
14. Veršilovskis, A., De Saeger, S. Review Sterigmatocystin: Occurrence in foodstuffs and analytical methods – An overview. *Mol. Nutr. Food Res.* 2010, 54, 136 – 147.
15. Sweeney, M. J., Dobson, A. D. W. Mini Review Molecular biology of mycotoxin biosynthesis. *FEMS Microbiology Letters.* 1999, 175, 149 – 163.

16. Maggon, K. K., Gupta, S. K., Venkitasubramanian, T. A. Biosynthesis of aflatoxins. *Bacteriological Reviews*. 1977, 41, 822 – 855.
17. Delgado-Virgen, F., Guzman-de-Pena, D., Mechanism of sterigmatocystin biosynthesis regulation by pH in *Aspergillus Nidulas*. *Brazilian J. Of Microbiology*. 2009, 40, 933 – 942.
18. Bennett, R. N., Wallsgrave, R. M. Tansley Review No. 72. Secondary metabolites in plant defence mechanism. *New Phytology*. 1994, 127, 617 – 633.
19. Nielsen, K. F., Gravesen, S., Nielsen, P. A., Andersen, B., Thrane, U., Frisvad, J. C. Production of mycotoxins on artificially and naturally infested buiding materials. *Mycopathologia*. 1999, 145, 43 – 56.
20. Mahrous, K. F., Khalil, W. K. B., Mahmoud, M. A. Assessment of toxicity and clastogenicity of sterigmatocystin in Egyptian Nile tilapia. *African J. Of Biotechnol*. 2006, 5, 1180 – 1189.
21. Piecková, E., Jesenská, Z. Microscopic fungi in dwellings and their health implications in humans. *Ann. Agric. Environ. Med*. 1999, 6, 1 – 11.
22. Tuomi, T., Reijula, K., Johnsson, K., Hemminki, K., Hintikka, E. L., Lindros, O., Kalso, S., Koukila-Kahkola, P., Mussalo-Rauhama, H., Haahtela, T. Mycotoxins in crude building materials from water-damaged buildings. *Applied and Environmental Microbiology*. 2000, 66, 1899 – 1904.
23. Carter, R. Survey of sterigmatocystin in cheese, cereals and maize-based retail products. MAFF. Food Standards Agency. 1998, No. 162.
24. Schmidt, R., Mondani, J., Ziegenhagen, E., Dose, K. High-performance liquid chromatography of the mycotoxin sterigmatocystin and its application to the analysis of mouldy rice for sterigmatocystin. *J. of Chromatog*. 1981, 207, 435 – 438.
25. Bokhari, F. M., Aly, M. M. Evolution of traditional means of roasting and mycotoxins contaminated coffee beans in Saudi Arabia. *Advances in Biological Research*. 2009, 3, 71 -78.
26. Veršilovskis, A., De Saeger, S., Mikelšone, V. *World Mycotoxins J*. 2008, 1, 161 – 166.
27. Ouanes-Benothmen, Z., El-Golli, E., Abid-Essefi, S., Bacha, H. Cytotoxicity effects induced by Zearalenone metabolites, alfa Zearalenol and beta Zearalenol. On cultured Vero Cells. *Toxicology*. 2008, 252, 72 -77.

28. Rabie, C. J., Marasa, W. F. O., Thiel, P. G., Lubben, A., Vleggaard, R. Moniliformin production and toxicity of different *Fusarium* species from Southern Africa. *Applied and Environmental Microbiology*. 1982, 43, 514 – 521.
29. Voss, K. A., Chamberlain, W. J., Bacon, C. W., Herbert, R. A., Walters, D. B., Norred, W. P. Subchronic feeding study of the mycotoxin fumonisin B1 in B6C3F1 mice and Fischer 344 rats. *Fund. Appl. Toxicol.* 1995, 24, 102 – 110.
30. Bondy, G., Barker, M., Mueller, R., Fernie, S. M., Armstrong, C. L., Hierlihy, S. L., Savard, M. E., Barker, M. G. Fumonisin B1 toxicity in male Sprague – Dawley rats. *Adv. Exp. Med. Biol.* 1996, 392, 251 – 264.
31. Bondy, G., Suzuki, C. A. M, Barker, M., Fernie, S. M., Armstrong, C. L, Hierlihy, S. L., Savard, M. E., Barker, M. G. Gavage administration of fungal toxin fumonisin B1 to female Sprague – Dawley rats. *J. Toxicol. Environ. Health* 1998, 53, 135 – 151.
32. Gelderblom, W. C. A., Smuts, C. M., Abel, S., Snyman, S. D., Van der Westhuizen, L., Huber, W. W., Swanevelder, S. The effect of fumonisin B1 on the levels and fatty acid composition of selected lipids in rat liver in vivo. *Food Chem. Toxicol.* 1997, 35, 647 – 656.
33. Tolleson, W. H., Dooley, K. L., Sheldon, W. G., Thurman, J. D., Bucci, T. J., Howard, P. C. The mycotoxin fumonisin induces apoptosis in cultered human cells and in livers and kidneys of rats. *Adv. Exp. Med. Biol.* 1996, 392, 237 – 250.
34. Mehta, R., Lok, E., Rowsel, P., Miller, J., Suzuki, C., Bondy, G. Glutathione S – transferase – placental form expression and proliferation of hepatocytes in fumonisin B1 –treated male and female Sprague – Dawley rats. *Cancer Lett.* 1998, 128, 31 - 39.
35. Makaula, N.A., Marasas, W. F. O., Venter, F. S., Badenhorst, C. J., Bradshaw, D., Swanevelder, S. Oesophageal and other cancer patterns in four selected districts of ranskei, Southern Africa: 1985 - 1990. *Afr. J. Health Sci.* 1996, 3, 11 – 15.
36. Yang, C. S. Research on esophageal cancer in China: A review. *Cancer Res.* 1980, 40, 2633 – 2644.
37. Franceschi, S., Bidoli, E., Baron, A. E., La Vecchia, C. Maize and risk of cancer of the oral cavity, pharynx and esophagus in northeastern Italy. *J. Natl. Cancer Inst.* 1990, 82, 1407 – 1411.
38. Gatei, D. G., Odhiambo, P. A., Orinda, D. A. O., Muruka, F. J., Wasunna, A. Retrospective study of carcinoma of the esophagus in Kenya. *Cancer Res.* 1978, 38, 303 – 307.

39. Bassett, M. T., Chokunonga, E., Mauchaza, B., Levy, L., Ferlay, J., Parkin, D. M. Cancer in the African population of Harare, Zimbabwe, 1990 – 1992. *Int. J. Cancer.* 1995, 63, 29 – 36.
40. Rheeder, J. P., Marasas, W. F. O., Farina, M. P. W., Thompson, G. R., Nelson, P. E. Soil fertility factors in relation to oesophageal cancer risk areas in Transkei, South Africa. *J. Cancer Prev.* 1994, 3, 49 – 56.
41. Van Rensburg, S. J., Benade, A. S., Rose, E. F., du Plessis, J. P. Nutritional status of African population predisposed to oesophageal cancer. *Nutr. Cancer.* 1983, 4, 206 – 216.
42. Ueno, Y., Nagata, S., Tsutsumi, T., Hasega, A., Watanabe, F., Park, H., Chen, G. C., Chen, G., Yu, S. Z. Detection of microcystins, a blue – green algal hepatotoxin, in drinking water sampled in Haimen and Fusui, endemic areas of primary liver cancer in China, by highly sensitive ommunoassay. *Carcinogenesis.* 1996, 17, 1317 – 1321.
43. Ueno, Y., Iijima, K., Wang, S. D., Sugiura, Y., Sekijima, M., Tanaka, T., Chen, C., Yu, S. Z. Fumonisin as possible contributory risk factor for primary liver cancer: A 3 year study of corn harvested in Haimen, China by HPLC and ELISA. *Food Chem. Toxicol.* 1997, 35, 1143 – 1150.
44. Reports on tasks for scientific cooperation. Task 3.2.10 „Collection of occurrence data of *Fusarium* toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU member states.“ EU EC DG Health and Consumer Protection, Brussels, April 2003.
45. Canela, R., Pujol, R., Sala, N., Sanchis, V. Fate of fumonisins B1 and B2 in steeped corn kernels. *Food Adit. Contam.* 1996, 13, 511 – 517.
46. Jackson, L. S., Katta, S. K., Fingerhut, D. D., de Vries, J. W., Bullerman, L. B. Effect of baking and frying on the fumonisin B1 content of corn-based foods. *J. Agric. Food Chem.* 1997, 45, 4800 – 4805.
47. Piniero, M. S., Miller, J., Silva, G., Musser, S. Effect of commercial processing on fumonisin concentrations of maize-based foods. *Mycotoxin Res.* 1999, 15, 2 -11.
48. Castelo, M. M., Sumner, S. S., Bullerman, L. B. Stability of fumonisins in thermally processed corn products. *J. Food Prot.* 1998, 61, 1030 – 1033.
49. Katta, S. K., Jackson, L. S., Sumner, S. S., Hanna, M. A., Bullerman, L. B. Effect of temperature and screw speed on stability of fumonisin B1 in extrusion-cooked corn grits. *Cereal Chem.* 1999, 76, 16 – 20.
50. Scott, P. M., Lawrence, G. A. Stability and problems in recovery of fumonisins added to corn-based foods. *J. AOAC Int.* 1994, 77, 541 – 545.

51. Bothast, R. J., Bennett, G. A., Vancauwenberge, J. E., Richard, J. L. Fate of fumonisin B1 in natural contaminated corn during ethanol fermentation. *Appl. Environ. Microbiol.* 1992, 58, 233 – 236.
52. Doko, M. B., Rapior, S., Visconti, A., Schjoth, J. E. Incidence and level of fumonisin contamination in maize genotypes grown in Europe and Africa. *J. Agric. Food Chem.* 1995, 43, 429 – 434.
53. Shelby, R. S., White, D.G., Bauske, E. M. Differential fumonisin production in maize hybrids. *Plant Dis.* 1994, 78, 582 – 584.
54. Mogensen, J. M., Nielsen, K. F., Samson, R. A., Frisvad, J. C., Thrane, U. Effect of temperature and water activity on the production of fumonisins by *Asperillus niger* and different fusarium species. *BMC Microbiology.* 2009, 9, 1 – 12.
55. Sreenivasa, M. Y., Maheshwar, P. K., Sanjay, K. R., Diwakar, B. T., Naidu, K. A., Janardhana, G. R. Effect of gamma irradiation on the incidence of fumonisins production by *Fusarium* species occurring on maize and sorghum grains. *J. Of Agricultural Technology.* 2009, 5, 325 – 335.
56. Pitt, J. I. *Penicillium viridicatum* , *Penicillium verrucosum* and production of ochratoxin A. *Appl. Environ. Microbiol.* 1987, 53, 266-269.
57. Malagutti, L., Zannotti, M., Scampini, A., Sciaraffia, M. Effects of ochratoxin A on heavy pigs production. *Animal Research.* 2005, 54, 179 – 184.
58. Mounjouenpou, P., Gueule, D., Fontana-Tachon, A., Guyot, B., Tondje, P. R., Guiraud, J-P. Filamentous fungi producing ochratoxin A during cocoa processing in Cameroon. *International J. of Food Microbiology.* 2008, 121, 234 – 241.
59. Kane, A., Creppy, E. E., Roschenthaler, R., Dirheim, G. Changes in urinary and renal tubular enzymes caused by subchronic administration of ochratoxin a in rats. *Toxicology.* 1986, 42, 233 – 243.
60. Elling, F. Ochratoxin A induced mycotoxic porcine nephropathy: Alterations in enzyme activity in tubular cells. *Acta Pathol. Microbiol. Scand.* 1979, 87, 237 – 243.
61. Krogh, P., Gyrd – Hansen, N., Hald, B., Larsen, S., Nielsen, J. P., Smith, M., Ivanoff, C., Meisner, H. Renal enzyme activities in experimental ochratoxin A induced porcine nephropathy: Diagnostic potential of phosphoenolpyruvate carboxykinase and gamma-glutamyl transpeptidase activity. *J. Toxicol. Environ. Health.* 1988, 23, 1 – 14.
62. Berndt, W. O., Hayes, A. W. In vivo and in vitro changes in renal function caused by ochratoxin A in the rat. *Toxicology.* 1979, 12, 5 – 17.

63. Munro, I. C., Moodie, C. A., Kuiper-Goodman, T., Scott, P. M., Grice, H. C. Toxicologic changes in rats fed graded dietary levels of ochratoxin A. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 1974, 28, 180 – 188.
64. Krogh, P., Elling, F. Mycotoxic nephropathy. *Vet. Sci. Commun.* 1977, 1, 51 – 63.
65. Elling, F., Nielsen, J. P., Lillehoj, E. B., Thomassen, M. S., Stormer, F. C. Ochratoxin A induced porcine nephropathy: Enzyme and ultrastructure changes after short –term exposure. *Toxicology.* 1985, 23, 247 – 254.
66. Gibson, R., Bailey, C., Kuenen, L., Huff, W., Harvey, R. Impact of L-phenylalanine supplementation on the performance of three-week-old broilers fed diets containing ochratoxin A. 1. Effects on body weight, feed conversion, relative organ weight and mortality. *Poult. Sci.* 1990, 69, 414 – 419.
67. Bauer, J., Gareis, M. Ochratoxin A in the food chain. *Z. Veterinärmed.* 1987, 34, 613 – 627.
68. Hagelberg, S., Hult, K., Fuchs, R. Toxicokinetics of ochratoxin A in several species and its plasma – binding properties. *J. Appl. Toxicol.* 1989, 9, 91 – 96.
69. Studer-Rohr, I., Dietrich, D. R., Schlatter, J., Schlatter, C. The occurrence of ochratoxin A in coffee. *Food Chem. Toxicol.* 1995, 33, 341 – 355.
70. Stoyanov, I. S., Chernozemsky, I. N., Nikolov, I. G., Stoichev, I. I., Petkova-Bocharova, T. K. Epidemiological association between endemic nephropathy and urinary system tumours in endemic region. *J. Chron. Dis.* 1978, 31, 721 – 724.
71. Ceovic, S., Hrabar, A., Saric, M. Epidemiology of Balkan endemic nephropathy. *Food Chem. Toxicol.* 1992, 30, 183 – 188.
72. Krogh, P. Role of ochratoxin A in disease causation. *Food Chem. Toxicol.* 1992, 30, 213 – 224.
73. Hult, K., Plestina, R., Habazin-Novak, V., Radic, B., Ceovic, S. Ochratoxin A in human blood and Balkan endemic nephropathy. *Arch. Toxicol.*, 1982, 51, 313 – 321.
74. Wafa, E. W., Yahya, R. S., Sobh, M. A., Eraky, I., El-Baz, M., El-Gayar, H. A. M., Betbeder, A. M., Creppy, E. E. Human ochratoxicosis and nephropathy in Egypt: A preliminary study. *Hum. Exp. Toxicol.* 1998, 17, 124 – 129.
75. Zimmerli, B., Dick, R. Determination of ochratoxin A at the ppt level in human blood serum, milk and some foodstuffs by high performance liquid chromatography with enhanced fluorescence detection and immunoaffinity column cleanuop: Methodology and Swiss data. *J. Chromatog.* 1995, 666, 85 – 99.

76. Breitholtz-Emanuelsson, A., Olsen, M., Oskarsson, A., Palminger, I., Hult, K. Ochratoxin A in cow's milk and in human milk with corresponding human blood samples. *J. AOAC Int.* 1993, 76, 842 – 846.
77. Fukal, L., Reisnerová, H. Monitoring of aflatoxins and ochratoxin A in Czechoslovak human sera by immunoassay. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 1990, 44, 345 – 349.
78. Solti, L., Salamon, F., Barna-Vetro, I., Gyongyosi, A., Szabo, E., Wolffing, A. Ochratoxin A content in human sera determined by sensitive ELISA. *J. Analyt. Toxicol.* 1997, 21, 44 – 48.
79. Peraica, M., Domijan, A. M., Fuchs, R., Lucic, A., Radic, B. The occurrence of ochratoxin A in blood in general population of Croatia. *Toxicol. Lett.* 1999, 110, 105 – 112.
80. Arbillaga, L., Azqueta, A., Ezpeleta, O., de Cerain, A. L. Oxidative DNA damage induced by ochratoxin A in HK – 2 human kidney cell line: evidence of the relationship with cytotoxicity. *Mutagenesis.* 2007, 22, 35 – 42.
81. Pittet, A., Tornare, D., Hugget, A., Viani, R. Liquid chromatographic determination of ochratoxin A in pure and adulterated soluble coffee using an immunoaffinity column cleanup procedure. *J. Agric. Food Chem.* 1996, 44, 3564 – 3569.
82. Stegen, G., Jorissen, U., Pittet, A., Saccon, M., Steiner, W., Vicenzi, M., Winkler, M., Zapp, J., Schlatter, C. Screening of european coffee final products for occurrence of ochratoxin A. *Food Addit. Contam.* 1997, 14, 211 – 216.
83. Ueno, Y. Residue and risk of ochratoxin A in human plasma and beverages in Japan. *Mycotoxins.* 1998, 47, 1998.
84. Trucksess, M. W., Giler, J., Young, K., White, K. D., Page, S. W. Determination and survey of ochratoxin A in wheat, barley and coffee. *J. AOAC Int.* 1997, 82, 85 – 89.
85. Jorgensen, K., Rasmussen, G., Thorup, I. Ochratoxin A in Danish cereals 1986 – 1992 and daily intake by Danish population. *Food Addit. Contam.* 1996, 13, 95 – 104.
86. Scudamore, K. A., Patel, S. Survey for aflatoxins, ochratoxin A, zearalenone and fumonisins in maize imported into United Kingdom. *Food Addit. Contam.* 2000, 17, 407 – 416.
87. Jonsyn, F. E., Maxwell, S. M., Hendrickse, R. G. Ochratoxin A and aflatoxins in breast milk samples from Sierra Leone. *Mycopathologia.* 1995, 131, 121 – 126.
88. Scott, P. M. Mycotoxins transmitted into Beer from contaminated grains during brewing. *J. AOAC Int.* 1996, 79, 875 – 882.

89. Castellari, M., Versari, A., Fabiani, A., Parpinello, G. P., Galassi, S. Removal of Ochratoxin A in red wines by means of adsorption treatments with commercial fining agents. *J. Agric. Food Chem.* 2001, 49, 3917 – 3921.
90. Bata, A., Lasztity, R. Detoxification of mycotoxin contaminated food and feed by microorganisms. *Trends Food Sci. and Technol.* 1999, 10, 223 – 228.
91. Park, D. L. Controlling aflatoxin in food and feed. *Food Technol.* 1993, 47, 92 – 96.
92. Baxter, E. D., Slaiding, I. R., Kelly, B. Behaviour of ochratoxin A in brewing. *J. Amer. Soc. Brewing Chem.* 2001, 59, 98 – 100.
93. Mycotoxin Prevention and Decontamination, Tretia spoločná FAO/WHO/UNEP medzinárodná konferencia o mykotoxínoch, Tunis, Tunisko, Marec, 1999; MYC-CONF/99/6c.
94. Bokhari, F. M., Aly, M. M. Evolution of traditional means of roasting and mycotoxins contaminated coffee beans in Saudi Arabia. *Advances in Biological Research.* 2009, 3, 71 – 78.
95. Ciegler, A., Lillehoj, B., Peterson, H., Hall, H. Microbial detoxification of aflatoxin. *Appl. Microbiol.* 1966, 14, 934 – 939.
96. Lillehoj, E. B., Ciegler, A., Hall, H. Aflatoxin B1 uptake by *Flavobacterium Aurantiacum* and resulting toxic effects. *J. Bacteriology* 1967, 93, 464 – 475.
97. Line, L. E., Bracket, R. E. Role of toxin concentration and second carbon source in microbial transformation of aflatoxin B1. *J. Food Protect.* 1995, 58, 1042 – 1044.
98. Arici, M. Degradation of mycotoxins by microorganisms. *Ernahrung*, 1999, 23, 298 – 301.
99. Park, D. L. Perspectives on mycotoxin decontamination procedures. *Food Addit. Contam.*, 1993, 10, 49 – 60.
100. Huwig, A., Freimund, S., Kappeli, O., Dutler, H. Mycotoxin detoxication af animal feed by different adsorbents. *Toxicology Letters*, 2001, 122, 179 – 188.
101. Výročná správa a verejný odpočet za rok 2009. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Bratislava, marec – apríl, 2010.

6. Príloha A

Minimalizácia mikotoxínov v pive.

V rokoch 2002 - 2005 sa na Výskumnom ústave potravinárskom realizovala čiastková výskumná úloha Štúdium interakcií mykotoxínov s pevnými materiálmi v rámci Prierezového štátneho programu výskumu a vývoja, podprogramu PP3 „Potraviny – kvalita a bezpečnosť“. Cieľom riešenia tejto úlohy bola minimalizácia fumonizínov a ochratoxínu A v pive. Na riešenie sa využili rôzne druhy pevných materiálov – sorbentov pre vybrané mykotoxíny:

- a.) sorbenty na báze minerálnych látok a minerálnych polymérov
- b.) sorbenty na báze organických polymérov
- c.) sorbenty so špecifickými aktívnymi centrami naviazanými na povrch
- d.) sorbenty používané v pivovaroch

V technologickom procese výroby piva sa sorbenty pridávajú do záverečného čistiaceho procesu – na čírenie piva. Pre zvýšenie efektívnosti sorpcie mykotoxínov sa overilo použitie externého fyzikálneho poľa – v tomto prípade magnetického poľa. Zariadenie na generovanie homogénneho magnetického poľa skonštruovali na VÚP. Overila sa efektívnosť sorpcie rôznych sorbentov:

- bez magnetického poľa
- s homogénnym časovo premenným magnetickým poľom
- s homogénnym časovo stabilným magnetickým poľom

Vzorky piva boli obohatené prídavkom fumonizínov a OTA na hladinu 20 µg/kg. Výsledky experimentov sa kvantifikovali v percentách zachytenia jednotlivých mykotoxínov zo vzoriek piva. Výsledky pre najefektívnejšie sorbenty sú prezentované v Tabuľke 4.

Popri vyhodnotení efektívnosti eliminácie mykotoxínov zo vzoriek piva s prídavkom mykotoxínov sa sledoval aj vplyv použitých sorbentov na organoleptické vlastnosti piva. Sorbenty prezentované v Tabuľke 4 nemali negatívny vplyv na zmenu organoleptických vlastností piva. Z týchto dôvodov je možné ich použiť v technologickom procese výroby piva. Súčasne používané sorbenty v pivovaroch mali veľmi nízku efektívnosť eliminácie mykotoxínov z piva.

Tabuľka 4. Výsledky efektívnosti zachytenia vybraných mykotoxínov z piva bez použitia magnetického poľa (bez MP), s použitím homogénneho striedavého magnetického poľa (MP – sp) a s použitím homogénneho jednosmerného magnetického poľa (MP – jp).

Sorbent	Mykotoxín	Pivo [%]		
		Bez MP	MP -sp	MP - jp
Al ₂ O ₃ -Alumina neutrálna	OTA	15,5	0,5	0
	Fumonizín B ₁	13	12	11,5
	Fumonizín B ₂	15	15,5	12,5
Al ₂ O ₃ -Alumina kyslá	OTA	8,5	2,5	0
	Fumonizín B ₁	13,5	58	65
	Fumonizín B ₂	15	20	57,5
Ambesorb	OTA	48,5	12,5	0
	Fumonizín B ₁	22,5	7,5	7
	Fumonizín B ₂	28,5	11	8
ODS Silica	OTA	21	5	0
	Fumonizín B ₁	3,5	0,2	0
	Fumonizín B ₂	7,5	9,5	7
3-chloropropyl Silica	OTA	40,5	45,5	0
	Fumonizín B ₁	100	100	100
	Fumonizín B ₂	100	66	65
Separon SGX – CN	OTA	41	52	0
	Fumonizín B ₁	100	100	100
	Fumonizín B ₂	32	100	100
Celulóza 1	OTA	43	9	0
	Fumonizín B ₁	0	0	21
	Fumonizín B ₂	0	16,5	9

Z výsledkov prezentovaných v Tabuľke 4 je evidentné, že najvýhodnejšie na elimináciu mykotoxínov z piva je použitie sorbentu Separon SGX – CN a na maximálne využitie jeho sorpčnej kapacity treba použiť externé homogénne časovo oscilujúce magnetické pole. V takomto prípade sa dosiahne 100 % eliminácia fumonozínov (pod hladinu detekcie štandardných metód) a 52 % zníženie obsahu OTA.

Vzhľadom na možný spoločný synergický toxický účinok fumonizínov a OTA je dôležité, že fumonizíny je možné odstrániť z piva. Viac ako 50 % zníženie obsahu OTA je tiež zaujímavým prínosom pre minimalizáciu jeho obsahu v pive.

Získané výsledky sú predmetom patentu č. 287345.

6. Príloha B

Prehľad výskytu nivalenolu a deoxynivalenolu vo vybratých cereáliách.

Štátna veterinárna správa vykonala v roku 2009 stanovenia nivalenolu a deoxynivalenolu v 79 vzorkách jačmeňa, pšenice, ovsu a tritikale (hibrid pšenice a raže) [101]. Výsledky meraní sú v Tabuľke 5.

Tabuľka 5. Stanovenie nivalenolu a deoxynivalenolu v cereálnych vzorkách.

p.č.	Druh obilia	nivalenol	deoxynivalenol
1	Potravinárska pšenica	<5	-
2	Potravinárska pšenica	32,75	-
3	Jačmeň	216	-
4	Tritikale	141	-
5	Pšenica	<5	-
6	Jačmeň	45,5	-
7	Jačmeň	586	-
8	Pšenica	<5	-
9	Pšenica	<5	-
10	Pšenica	<5	-
11	Pšenica	<5	-
12	Raž	102	-
13	Pšenica potravinárska	<5	-
14	Jačmeň sladovnícky	<5	-
15	Pšenica potravinárska	78,24	-
16	Pšenica potravinárska	<5	-
17	Pšenica ozimná osivová	<5	-
18	Pšenica potravinárska	<5	-
19	Pšenica potravinárska	<5	-
20	Raž	<5	-
21	Pšenica potravinárska	<5	-
22	Jačmeň sladovnícky	<5	-
23	Pšenica potravinárska	<5	-
24	Jačmeň sladovnícky	125,48	-
25	Pšenica potravinárska	<5	-
26	Pšenica potravinárska	25,76	-
27	Pšenica potravinárska	<5	-
28	Raž voľne ložená	<5	-
29	Jačmeň Malts jarný	42,49	-
30	Pšenica	124,3	-
31	Pšenica ozimná	42,74	-
32	Pšenica potravinárska	149,5	-
33	Pšenica potravinárska	14,94	-
34	Pšenica	9,74	-
35	Ovos	788,9	-
36	Pšenica potravinárska	27,93	-
37	Jačmeň sladovnícky	24,69	-
38	Jačmeň sladovnícky	149,89	-

39	Bio pšenica letná f. ozimná odroda Genoveva	34	60
40	Bio raž siata f. ozimná odroda Visello /cert. č. 032/2009/	32	47
41	Jačmeň jarný sladovnícky Malz	162	454
42	Pšenica potravinárska	27	81
43	Raž potravinárska Dankovské Nové /ozimná/	<25	<25
44	Bio pšenica ozimná odroda Balada 071/2009	<25	<25
45	Bio Pšenica ozimná odroda SANA 071/2009	45	36
46	Bio - Pšenica špaldová odroda Ceralio 071/2009	119	54
47	Bio raž siata f. ozimná odroda Dankowskie Nowe 071/2009	34	30
48	Jačmeň	110	104
49	Pšenica	<25	35
50	Triticale	45	59
51	Pšenica priemyselná	42	273
52	Tritikale	35	38
53	Ovos	1 025	151
54	Potravinársky ovos nahý Detvan	40	34
55	Pšenica letná potravinárska	32	34
56	Bio Pšenica Letná ozimná Torysa	<25	<25
57	Bio Triticale ozimné Triamant	<25	<25
58	Pšenica potravinárska	131	119
59	Pšenica potravinárska	39	38
60	Pšenica odr. Lukas	35	53
61	Pšenica priemyselná	<25	<25
62	Jačmeň krmny	66	115
63	Jačmeň ozimný sladovnícky	<25	<25
64	Pšenica letná potravinárska	42	42
65	Jačmeň jarný odroda	92	770

	Slaven 1,0 kg		
66	Tritikale 1,0 kg	<25	54
67	Jačmeň ozimný	261	160
68	Kŕmna pšenica	<25	61
69	Kŕmny jačmeň jarný	286	965
70	Jačmeň potravinársky	56	59
71	Pšenica potravinárska	49	169
72	Pšenica	61	539
73	Ovos kŕmny - Atego	603	62
74	Jačmeň ozimný odroda Barcelona	56	41
75	Pšenica ozimná	40	61
76	Raž	<25	267
77	Pšenica letná odroda ALAKRIS /na potravinárske účely/	<25	<25
78	Pšenica	<25	<25
79	Jačmeň jarný Malt	87	219

Z výsledkov vyplýva, že 68 % kontrolovaných vzoriek bolo kontaminovaných minimálne jedným zo sledovaných mykotoxínov nivalenol alebo deoxynivalenol. Získané výsledky jednoznačne poukazujú na potrebu permanentného monitoringu vybraných dvoch mykotoxínov v cereáliách domácej výroby. Je dôležité aby monitoring prebiehal vo viacerých následných rokoch a tak dal základ pre vybudovanie národnej pozície pri diskusii o maximálnom reziduálnom limite platnom v rámci celej EU. Bolo by výhodné rozšíriť monitoring surovín aj na finálnu produkciu – produkty určené pre ľudskú spotrebu eventuálne na výrobu krmiva. Vzhľadom na relatívne malú stabilitu sledovaných zlúčenín pri UV žiarení bolo by zaujímavé zistiť stupeň ich degradácie v procese spracovania primárnych surovín.

Z EU sumarizovaných známych údajov o kontaminácii pšenice s nivalenolom vyplýva, že množstvo pozitívnych nálezov predstavuje 14 % a u deoxynivalenolu je to 61 % [44]. Na základe výsledkov získaných ŠVPS je to v prípade nivalenolu 47 % vzoriek a deoxynivalenolu 77 % vzoriek. Obe čísla sú u nás vyššie ako je priemer EU, ale v našom prípade sa jedná o prvý prehľad a pre možnosť robenia záverov je potrebné získať rovnaké údaje aj pre najmenej ďalšie dva následné roky.

7. Zoznam skratiek

EU – Európska únia

EC – Európska komisia

A. - *Aspergillus*

IARC – International Agency for Research on Cancer

STE – Sterigmatocystín

F. - *Fusarium*

FB₁ – Fumonizín B₁

FB₂ – Fumonizín B₂

FB₃ – Fumonizín B₃

OTA – Ochratoxín A

MP – Magnetické pole

MP – sp – Magnetické pole – striedavé

MP – jp – Magnetické pole – jednosmerné

UV – ultra fialové (žiarenie)

ŠVPS – Štátna veterinárna a potravinová správa

VÚP – Výskumný ústav potravinársky

Dokument prešiel pripomienkovým konaním expertmi národných odborných vedeckých skupín. Pripomienky expertov a stanoviská autora sú k dispozícii na Odbore bezpečnosti potravín a výživy MPaRV SR.